

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA ARMAZENADA EM RESERVATÓRIO NA CIDADE DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS, GO.

Ana Paula Borges REIS¹; Josana de Castro PEIXOTO^{1,2};
Juliana Cristina NUNES³; Lucas Silva de OLIVEIRA³; Narla
Rúbia SEGATO³; Osvaldo Gomes PINTO³; Perpétua Luzia
da SILVA³; Rubiléia Carvalho de ARAÚJO³; Tayssa Afonso
Áquila de ABREU³.

RESUMO

A água constitui fator essencial para todo o ser vivo, mas é também um veículo de doenças parasitárias e infecciosas, aumentando a frequência de moléstias crônicas. Visando a grande problemática da falta de encanamento em pequenas cidades, e pela grande procura de água por meios alternativos e sem tratamento, o presente estudo objetiva conscientizar a população através da aplicação de recursos áudio-visuais. Para confirmar nossas pesquisas, foram feitos testes microbiológicos da água para averiguar a qualidade da água proveniente de cisternas localizadas em três pontos distintos da cidade de Campo de Limpo de Goiás. Para as análises microbiológicas foi utilizado o método "Pour plate" para crescimento de bactérias no meio APC e os kits Aquatest coli e BBL Cristal para a identificação dos patógenos presentes nas amostras – *Pseudomonas aurigenosa*, *Salmonella sp.* e *Escherichia coli*. Palavras-chave: água, população, cisternas e análises.

ABSTRACT

Water constitutes essential factor for all being, but it is also a vehicle of parasitic and infectious illnesses, increasing the frequency of chronic diseases. Aiming at the large problem the practice the lack of plumbing in small towns and the high demand for water by alternative means and without treatment, this study aims to raise awareness through the use of audio-visual resources. To confirm our research, we tested the water microbiological to ascertain the quality of water from tanks located at three different points of the city Campo Limpo of Goiás. For microbiological analysis was used the method "Pour plate" for bacteria growth APC in the middle and kits Aquatest coli and BBL Crystal identification for pathogens

present in the samples – *Pseudomonas aurigenosa*, *Salmonella sp.* and *Escherichia coli*.

Keywords: water, population, tanks and analysis.

¹ Docentes do Curso de Ciências Biológicas Anhanguera Educacional S.A (AESAs), Unidade F.A.A – Faculdade Anhanguera de Anápolis, 2010. (Co-orientadora)

² Docente do Curso de Farmácia da Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual de Goiás, UEG, 2010. (Orientadora)

³ Graduandos em Ciências Biológicas pela AESA - Anhanguera Educacional S.A Unidade F.A.A – Faculdade Anhanguera de Anápolis, 2010.

INTRODUÇÃO

A água armazenada em reservatórios conhecidos popularmente como “cisternas” é utilizada como água potável sem nenhum controle em várias cidades brasileiras, e esse tipo de água deve ser avaliada pela sua qualidade microbiológica, pois, o risco de conter patógenos prejudiciais à saúde humana é alto (Amaral, *et al.*, 2003). Devido a este fato, pesquisas informais realizadas nesta área constataram que uma parcela representativa da população do município de Campo Limpo de Goiás é adepto ao consumo dessa água fora dos padrões de potabilidade. O nível social, a escassez de água em algumas regiões, ou até mesmo os fatores culturais fazem que muitos sejam usuários de cisternas, uma vez que é uma forma mais viável e barata, se comparado à utilização da rede de abastecimento; além de ser uma forma mais acessível para essa parte da população. A falta de saneamento básico e canalização do esgoto produzido por esse grupo é um agravante, visto que a preocupação com a saúde pública é algo de relevante importância já que nessa água podem ser encontrados microrganismos causadores de diferentes doenças.

De acordo com Amorim & Porto (2001), a qualidade da água pode ser afetada por fatores como a poluição atmosférica, pelo sistema de coleta da água pluvial, pela manutenção inadequada da cisterna, utilização e manuseio da água, e por fatores ligados à origem da água, transportada por carros-pipa, e à vulnerabilidade a que está exposta, sendo que a grande meta da sociedade e do poder público é o estabelecimento de políticas de qualidade de água associadas às políticas de águas, a fim de assegurar a qualidade da água.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% de todas as doenças que afetam os países em desenvolvimento provêm da água de má qualidade, sendo essa

instituição que recomenda e acompanha de perto os valores toxicológicos permitidos por artigos e eventos científicos especializados no tema (Freitas & Freitas, 2005). A OMS recomenda o tratamento da água a ser utilizada como bebida ou no preparo de alimentos com seis miligramas de cloro – que é vendido em cápsulas/comprimidos em farmácias - para cada litro (Sociedade Brasileira de Infectologia, 2001).

Segundo a Saneago,GO (2009) a água potável é como se chama a água que pode ser consumida por pessoas e animais sem riscos de adquirirem doenças por contaminação da mesma. Ela pode ser oferecida à população urbana ou rural com ou sem tratamento prévio dependendo da origem do manancial. O tratamento de água visa reduzir a concentração de poluentes até o ponto em que não apresentem riscos para a saúde pública, sendo que cada etapa do tratamento é um obstáculo para a proliferação de patógenos nocivos à saúde.

É válido lembrar que a água potável somente é necessária para ingestão e higiene humana. Por isso, parte da água utilizada nas residências não necessita encontrar-se em seu grau último de tratamento (Embrapa, 2009).

O escoamento da água proveniente da chuva é um dos fatores que diferem o padrão microbiológico para ser consumida, levando-se em consideração que é na zona rural o lugar mais propício a disseminação de organismos que podem trazer danos à saúde humana, pois, a deposição de matéria orgânica diretamente no solo que tem um papel importante na retenção de microrganismos, é um grande fator que estimula essa vasta contaminação por coliformes totais e coliformes fecais (Amaral *et al*, 2003). Grande parte dos coliformes, principalmente os fecais tem demonstrado grande relevância científica no estudo microbiológico de águas advindas de lençóis freáticos pela sua grande diversidade. Podem ser encontrados *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*, sendo estes, os organismos patogênicos mais estudados devido a sua ação bacteriológica na infecção diarreica (Martins, 1991).

De acordo com Freitas & Freitas (2005), no Brasil o processo para a regulamentação da qualidade da água iniciou-se na década de 1970, sendo o decreto definido em nove de maio de 1977, estabelecido pelo Ministério da Saúde conhecido como Portaria nº56 Bsb sendo a pioneira nessa temática. No decorrer dos anos, a busca da melhoria e aprimoramento da lei vigente referente à qualidade da água se tornou mais evidente. No ano de 2000, algumas instituições brasileiras tendo o Ministério da Saúde como idealizador do projeto de

reavaliação da lei em vigor fez uma readequação dos itens propostos anteriormente consolidando a Portaria nº1469. Em 2004, a mais recente mudança feita nas normas da potabilidade da água para o consumo humano resultou na Portaria nº518, vigente até os dias atuais. (Disponível em <www.meioambiente.ufrn.br/conteudo/dma/projetos/portaria51804.pdf> Acessado em 21/10/09).

Pela grande quantidade de indivíduos que usam águas de cisternas com o nível microbiológico elevado e de má qualidade e visando à preocupação com a saúde pública, esse trabalho objetivou realizar a análise microbiológica, a fim de avaliar a qualidade da água consumida pela população do município de Campo Limpo de Goiás e tomar medidas que impeçam a contaminação desses reservatórios.

MÉTODOS

Foram realizadas análises microbiológicas, sendo que o número de amostras coletadas era proveniente de três pontos distintos de reservatórios para receber e conservar as águas pluviais localizadas na cidade de Campo Limpo de Goiás. Em frascos de 100ml estéreis foram armazenadas as amostras, de forma que não pudesse interferir na qualidade das mesmas.

Estes procedimentos visaram estimar o número de microrganismos aeróbios viáveis presentes e verificar a ausência de coliformes e de bactérias *P. aeruginosa* e *E. coli* na água utilizada, de forma a se definir se estão ou não adequadas para uso ou consumo (Farmacopéia Brasileira, 1988 & Manual Aquatest Coli – Laborclin, 2009). Dentre os procedimentos microbiológicos pode-se ter contagem microbiana e no caso de haver crescimento de colônias nas placas consequentemente deverá proceder aos testes para detectar a presença/ausência de *P. aeruginosa* com uso do meio seletivo Cetrimide e coliformes totais e fecais com o uso do kit Aquatest coli. Após a adição do envelope do AquaTest Coli®, submeteu-se o meio em análise à ação da luz ultravioleta (366nm) em um ambiente escuro, sendo que foi observado a ocorrência de fluorescência esverdeada nas amostras 2 e 3, que caracteriza a prova positiva da presença de *E.coli*.

No presente estudo, foi usado o método “Pour plate” colocando-se 1ml da amostra em uma placa de petri estéril e vertendo 20ml do meio APC (Agar Plate Count) previamente esterilizado fluidificado a 40-45°C homogeneizado, e incubando por um prazo de aproximadamente 48 horas a 30-35°C. As três amostras foram analisadas em duplicata. Após

o período de incubação, foi feita a contagem das colônias utilizando um contador de colônias automático e em paralelo foi feito o teste para verificar a presença de coliformes totais e fecais utilizando o Kit Aquatest coli, transferindo o conteúdo do kit para 100ml da amostra em questão e incubado a 32°C por 18 a 24 horas. Após os procedimentos houve o crescimento de colônias no meio APC onde se procedeu ao teste para identificação de *P. aeruginosa* pelo método de estrias em superfície utilizando Placa de Petri, contendo meio cetrimide, sendo essa uma base para isolamento e crescimento da mesma, transferindo-se uma colônia proveniente do meio APC com um loop estéril com movimentos de zig-zag e incubando-se por 24 horas á 32°C. Colônias da espécie bacteriológica acima citada neste meio cresceram de forma diversificada, utilizando-se uma solução de oxidase transferindo-se uma colônia isolada do meio APC para um filtro de papel e acrescentando uma gota da solução sobre a colônia. Como houve um crescimento elevado se proceder à identificação pelo método BBL Crystal, que é caracterizado por prova bioquímica. Preparou-se um inoculo com a bactéria a ser identificada, adicionando-se uma base contendo os substratos desidratados, e após um período de incubação de 18 horas á 32°C foi feita a interpretação dos resultados somando-se os valores positivos das colunas **A** a **J** (Grifo nosso) gerando um código com dez dígitos que foram lançados no programa de computador que acompanha o kit (BBL Crystal – Enteric/Nonfermenter ID System ®).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No quadro, estão apresentados os resultados das três amostras de água que foram retiradas de três reservatórios de água localizadas na cidade de Campo Limpo de Goiás, GO.

Quadro 1 - Resultados microbiológicos de três “cisternas” localizadas na cidade de Campo Limpo de Goiás, GO.

Pontos	UFC/ml	Coliformes Totais	Coliformes fecais	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Salmonella sp.</i>	<i>E.coli</i>
Amostra 1	364	Presente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Amostra 2	Incontáveis	Presente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Amostra 3	Incontáveis	Presente	Presente	Ausente	Presente	Presente
Controle Negativo	< 10 UFC/ml	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente

Fonte: Laboratório Genix – Microbiológico

Foi observado um crescimento representativo de colônias nas placas, sendo que duas das três amostras apresentaram número incontáveis de bactérias.

Em todas as amostras ocorreu a presença de coliformes totais e nas amostras 2 e 3 houve a identificação de coliformes fecais e a bactéria *Salmonella sp.*, que é o patógeno que desencadeia a infecção diarréica conhecida como enterite. Com a utilização do meio APC e do Cetrimide solidificado utilizado no teste para a identificação de *P. aeruginosa*, no qual o resultado foi negativo para todas as amostras em questão.

Nota-se que a grande parte de patógenos descritos foram positivos para todas as amostras, visto que todas as bactérias identificadas têm importância médica. Ambas as espécies de bactérias – *Salmonella sp.* e *E.coli* – são enterobactérias que causam infecções diarréicas que podem levar ao óbito no caso extremo de septicemia (Zeilhofer *et al*, 2007).

As bactérias encontradas e identificadas nas amostras, são de proveniência fecal, porém, há uma diferença entre elas, a *Salmonella sp.*, é de origem animal, também presente em ovos, e carnes, por essa razão devemos cozinhar bem os alimentos, e não ingerir carnes cruas e/ou mal cozidas ou mesmo ovos com a gema mal cozida. O mesmo deve ocorrer com a água contaminada pela mesma, deve ser fervida e posteriormente filtrada, para depois ingeri-la. A provável causa desta contaminação é o fato de muitas destas cisternas, não estarem fechadas e vedadas de forma correta. Desta forma, pode ocorrer o contato de alguns animais com esta água, através de suas fezes, ou até mesmo pelo seu corpo em decomposição. Em uma das cisternas que foi coletada a amostra, depois de esvaziá-la totalmente, pôde-se observar sapos em estado de putrefação. Uma das grandes vantagens de se tomar medidas profiláticas contra a *Salmonella sp.*, é a sensibilidade que ela tem ao hipoclorito de sódio, e a altas temperaturas, logo se torna bastante fácil a eliminação de tal patógeno.

Já a segunda espécie identificada, a *E.coli*, é de origem de intestino humano, raramente encontra-se contaminação proveniente de outros mamíferos. A explicação mais provável pode ser a proximidade entre cisternas e fossas, de maneira que as fezes humanas contaminem o lençol freático, que posteriormente irá abastecer as cisternas, com a água contaminada. A existência de fossas, ao invés de um sistema eficaz de esgoto, é um grande problema na cidade de Campo Limpo de Goiás, pois, a contaminação do lençol freático por fezes humanas, é praticamente certa. A descontaminação desta água é efetuada através do uso do hipoclorito de sódio, e da mesma forma, fervendo e filtrando a água, antes de consumi-la.

A conscientização da população também é um fator decisivo para o retardamento de epidemias causadas por patógenos provenientes da água não tratada de cisternas, tendo isso em mente, foram elaborados e aplicados panfletos com essa linha de pensamento no Colégio Estadual Rui Barbosa, localizado na Avenida Baltazar Cardoso, S/N, Região central da cidade de Campo Limpo de Goiás, esperando que com a informação obtida seja passada adiante para os pais e/ou responsáveis. Foi visto que a escola é precária em nível financeiro, e que os alunos possuem muita curiosidade. Para não atrapalhar o horário de aula dos alunos, foi feita uma breve exposição oral de aproximadamente vinte minutos na recreação, onde foram distribuídos os panfletos, com as devidas explicações sobre o uso devido da água, e as medidas profiláticas contra patógenos advindos de águas de cisternas. Foi questionado se alguém na platéia possuía e/ou usava água de cisterna em casa, sendo que 12 alunos se manifestaram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo realizado foi possível analisar que a água advinda de cisterna não pode ser consumida como água potável sem antes um tratamento rústico prévio, mesmo assim, não é aconselhável o consumo da mesma, visto que muitos dos patógenos que podem ser encontrados são resistentes a algum tipo de stress provindos do meio externo. De acordo com os resultados obtidos, é indicado que todos aqueles (as) que têm o hábito de usar essa água imprópria para consumo de acordo com o MS, procurem à prefeitura de sua cidade para que a instalação da rede de água seja feita o mais rápido possível para evitar problemas de saúde futuros ou até mesmo o óbito.

De forma geral pode-se notar que muitas pessoas da cidade de Campo Limpo de Goiás não possuem o sistema de encanamento adequado com água potável que é distribuída pela Saneago, provavelmente pela falta de incentivo do Estado ou pela própria falta de conhecimento pelas pessoas presentes na região. Porém há um grande agregado populacional é adepto a esse tipo de água, mesmo tendo conhecimento sobre o assunto, e que usa de pretexto a utilização da água de cisternas sendo uma água que na concepção empírica de ser “pura” e que não necessita ser paga no final mês.

A conscientização aplicada no Colégio Estadual Rui Barbosa foi produtiva, no qual se observou uma grande curiosidade de grande parte dos alunos e a participação de muitos com perguntas e dúvidas sobre o tema.

Espera-se deste trabalho que a população que obter a informação proveniente desses alunos, encare de forma passiva a informação e mude a percepção sobre a água proveniente de cisternas não tratadas e suas possíveis contaminações, para que todos tenham uma vida mais saudável sem riscos de adquirir algum patógeno provinda da água de cisterna que pode vir a ocasionar danos à saúde pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amaral, L.A. *et al.*, **Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais**. Revista de Saúde Pública de São Paulo, 2003; 37(4): 510-4. Disponível em < <http://www.scielo.org/pdf/rsp/v37n4/16787.pdf>> Acessado em 27/09/09.

Amorim, M. C. C.; Porto, E. R. **Avaliação da Qualidade Bacteriológica das Águas de Cisternas: Estudo de Caso no Município de Petrolina - PE**. Anais do 3º Simpósio Brasileiro de Captação de Água de Chuva no Semi-Árido. Campina Grande – PB, ABCMAC, 2001. Disponível em: < <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/CPATSA/9058/1/OPB132.pdf>> Acessado em: 25/10/09.

Embrapa – **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária**, 2010. Disponível em: <<http://www.embrapa.gov.br>> Acessado em: 12/12/2010.

Farmacopéia Brasileira. 4ª ed. Parte I. São Paulo: Atheneu, 1988.

Freitas, M.B., Freitas, C.M. **A vigilância da qualidade da água para consumo humano – desafios e perspectivas para o Sistema Único de Saúde**. Ciência & Saúde coletiva, 2005. Disponível em < <http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n4/a22v10n4.pdf> > Acessado em 28/10/09.

Manual *Aquatest Coli* - Laborclin produtos para laboratórios Ltda.

R. Cassemiro de Abreu, 521 Pinhais/PR - CEP. 83.321-210
CNPJ: 76.619.113/0001-31 - Insc.Est.: 13700129-26
Responsável Técnico: Elisa H. Uemura CRF-PR 4311

Martins, M.T. *et al.* **Qualidade bacteriológica de águas subterrâneas em cemitérios**. *Rev. Saúde Pública* [online]. 1991, vol.25, n.1, pp. 47-52. ISSN 0034-8910. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v25n1/10.pdf>> Acessado em: 22/10/09.

OMS – **Organização Mundial de Saúde**, 2009. Disponível em: <<http://www.who.int/en/>> Acessado em: 22/10/09.

Portaria nº518, de 25 de Março de 2004. Disponível em: <<http://www.meioambiente.ufrn.br/conteudo/dma/projetos/portaria51804.pdf>> Acessado em: 21/10/09.

Saneago – **Saneamento de Goiás S.A**, 2009. Disponível em: <<http://www.saneago.com.br>> Acessado em: 24/10/09.

Sociedade Brasileira de Infectologia, 2001. Disponível em: <<http://www.infectologia.org.br/default.asp>> Acessado em: 21/10/09.

Zeilhofer, P. *et al.* **Aplicações de SIG para mapeamento e modelagem espacial da qualidade de água para uso urbano: estudo de caso num distrito de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.** *Cad. Saúde Pública* [online]. 2007, vol.23, n.4, pp. 875-884. ISSN. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n4/14.pdf>> Acessado em: 22/10/09.